

**ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ В
АНГЛИЙСКИХ И РУССКИХ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИНАХ МИРА**

**PHRASEOLOGICAL PHRASES WITH THE COMPONENT OF COLOUR
DENOTATION IN ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGE WORLD
PICTURES**

ХУТОВА ЭЛЬМИРА РУСЛАНОВНА,

к.ф.н., доцент,

Кабардино-Балкарский государственный университет.

ЗАКУРАЕВА ФАТИМА СУЛТАНОВНА,

Кабардино-Балкарский государственный университет.

HUTOVA ELMIRA RUSLANOVNA,

Candidate of Philosophy, Associate Professor,

Kabardino-Balkarian State University.

ZAKURAEVA FATIMA SULTANOVNA,

Kabardino-Balkarian State University.

В статье проводится сравнительный анализ фразеологических единиц с компонентом цветообозначения в английском и русском языках. Исследование направлено на выявление особенностей восприятия и символики цветов в обеих культурах через анализ таких цветов, как «белый», «черный», «красный» и «синий». Рассматриваются культурные и исторические контексты, влияющие на формирование цветовой символики, и выявляются общие черты и различия в использовании цветowych фразеологизмов. Работа способствует более глубокому пониманию того, как цветовые ассоциации отражаются в языковых картинах мира и каким образом они влияют на коммуникацию и восприятие.

The article presents a comparative analysis of phraseological units with the component of colour denotation in English and Russian languages. The research is aimed at revealing the peculiarities of perception and symbolism of colours in both cultures through the analysis of such colours as white, black, red and blue. Cultural and historical contexts influencing the formation of colour symbolism are examined and commonalities and differences in the use of colour phraseology are identified. Paper contributes to a deeper understanding of how colour associations are reflected in linguistic pictures of the world and how they influence communication and perception.

Ключевые слова: *фразеологические единицы, цветообозначения, английский язык, русский язык, языковая картина мира, белый, черный, красный, синий.*

Key words: *phraseological units, colour denotations, English, Russian, linguistic picture of the world, white, black, red, blue.*

Фразеологические единицы, включающие компоненты цветообозначения, являются важным элементом языковой системы, отражающим культурные и исторические особенности народа. В формировании языковой картины мира цвета играют значительную роль, тем самым передавая сложные ассоциации и эмоции. В данном исследовании

мы рассматриваем фразеологизмы с компонентами «белого», «черного», «красного» и «синего» цветов в русском и английском языках. Эти цвета были выбраны не случайно, причиной является то, что они имеют богатую символику и широко используются в обоих языках для выражения различных смыслов.

Актуальность темы обуславливается тем, что цветовые ассоциации и их отражение в языке помогают понять культурные и исторические контексты, которые влияют на мировосприятие носителей языка. Ценным объектом лингвистических исследований являются фразеологические единицы, так как их важность заключается в способности передавать национальные особенности мышления и восприятия мира. Как отмечает Амосова, фразеологизмы являются «особым видом языковых единиц, отражающих национальную специфику мышления» [1].

Целью данной статьи является выявление и анализ особенностей использования фразеологических единиц с цветообозначениями в английском и русском языках, а также выявление культурных и исторических контекстов, влияющих на их формирование.

Цвет является междисциплинарным объектом исследования различных наук и областей человеческой деятельности. Он составляет важную часть в структуре всего человеческого опыта и репрезентируется в языке посредством целой системы цветообозначений.

Цвет является объектом исследования для таких языковых и неязыковых дисциплин, как: физика, психология, физиология и нейрофизиология. Существует шесть основных подходов к изучению цветообозначений в лингвистике – исторический, лексико-семантический, грамматический, когнитивный, функциональный, сопоставительный. В настоящее время наиболее активно используются основные положения лексико-семантического, функционального и когнитивного подходов. Номинации цвета способны выражать не только цветовые, но и другие понятия, они выступают в качестве средства передачи эмоций и душевных переживаний. В художественном тексте их восприятие и использование носит субъективный характер в значительной степени. Цветообозначения являются неотъемлемым компонентом картины мира.

Будучи тесно связанным с философским и эстетическим осмыслением мира, цвет всегда имел большое значение в культуре человечества. Цветообозначение, материально выражаясь в языковой форме, является одновременно «знаковой моделью». Трудно назвать такую область культуры, где цвет и цветообозначение не играли бы существенной роли. Процесс раскрытия смысла цвета начался одновременно с началом его использования и этот вопрос все еще продолжает оставаться актуальным в современной парадигме знания.

Языковая картина мира (ЯКМ) выражает концептуальную картину мира средствами языка, то есть вербализует ее. Языковая картина мира определяется, по существу, как общая система языка: совокупность слов, формативов и средств связи между предложениями, кроме того, синтаксические конструкции. Цветовая картина мира, по нашему мнению, включена в культурную и концептуальную картины мира. Мир познается первоначально всеми органами чувств, он предстает в цвете, а не черно-белым. Оценки, нормы, установки человека в значительной степени связаны с цветом. Обе эти картины мира, культурная и концептуальная, существуют у нации и этноса, а также и у отдельного человека. Глобальной проблемой цветовой картины мира является проблема возможной категоризации цвета.

По мнению Е.С. Яковлевой: «Языковая картина мира – это мировидение через призму языка». Это некая схема восприятия действительности, зафиксированная в языке и специфическая для определенного языкового коллектива [11, с. 112]. Кроме того, Е.В. Иванова отмечает, что ЯКМ – это своего рода упрощенная и устаревшая модель мира, при этом она все же является значимой, а ее изучение представляет интерес для лингвистов [4, с. 137].

Преобладающее количество исследователей, среди которых Б.А. Серебренников, М.В. Пименова и О.Н. Кондратьева, предлагают разграничивать понятия языковой и концепту-

альной картин мира. Концептуальная картина мира постоянно меняется, отражая результаты познавательной и социальной деятельности, в то время как отдельные фрагменты языковой картины мира еще долго сохраняют пережиточные и реликтовые представления людей о мироздании [9, с. 70-85].

М.В. Пименова и О.Н. Кондратьева выделяют следующие различия [7, с. 48-49]:

1. Отношение к действительности: концептуальная картина мира (ККМ) – более близкий образ действительности.
2. Характер восприятия действительности: ККМ – непосредственное восприятие, ЯКМ – восприятие опосредовано.
3. Типы мышления, участвующие в формировании КМ: ЯКМ – только вербальные, ККМ – вербальные и невербальные.
4. Структурные составляющие: Г.А. Брутян утверждает, что «сердцевиной ККМ является информация, данная в понятиях, главное же в ЯКМ – знание, закрепленное в словах и словосочетаниях конкретных разговорных языков. [2, с. 108]. Разграничивают составляющие и З.Д. Попова и И.А. Стернин, утверждая, что ККМ «существует в виде концептов, образующих концептосферу народа, ЯКМ – в виде значений языковых знаков, образующих совокупное «семантическое пространство языка».
5. Границы: В.Н. Телия считает, что ЯКМ не имеет четких границ, а значит, относительно ККМ она не может занимать периферийное место [10, с. 177-180]
6. Степень подвижности, изменчивости: ККМ регулярно обновляется, ЯКМ характеризуется большей стабильностью, медленнее реагирует на изменения, происходящие в осознании мира человеком. Н.С. Новикова и Н.В. Чермисина рассматривают ЯКМ как наиболее долговечную, устойчивую и во многом стандартную, так как воспроизводятся именно стандартные единицы языка, ставшие узуальными [6, с. 3-4].

Таким образом, допустимо предположить, что языковая картина мира лишь частично отражает концептуальную систему. По этой причине, как утверждают З.Д. Попова и И.А. Стернин, изучение ЯКМ «лишь фрагментарно позволяет судить о концептосфере, хотя более удобного доступа к концептосфере, чем через язык, видимо, нет» [8, с. 8].

Итак, фразеология – это особая отрасль языкознания, которая изучает устойчивые словосочетания с осложненной семантикой, называемые фразеологическими единицами или фразеологизмами.

Фразеологическая единица — это существующая в языке на данном этапе его исторического развития постоянная комбинация словесных знаков:

- Предельную и целостную;
- Воспроизводимую в речи его носителей;
- Основанную на внутренней зависимости членов;
- Состоящую минимум из двух строго определенных единиц лексического уровня, находящихся в известной последовательности;
- Грамматически организованную по существующим или существовавшим моделям словосочетаний или предложений;
- Обладающую единым значением, в разной степени комбинаторным в отношении к значениям сочетавшихся элементов, но стабильным, в отношении означаемого для выражаемого [5, с. 67].

По мнению В.В. Виноградова, фразеологические единицы – это уникальный способ отражения мировосприятия и культурных особенностей народа [3]. Также Н.Н. Амосова отмечает, что фразеологизмы являются важным элементом национальной языковой картины мира, передавая культурные и исторические особенности через устойчивые выражения [1, с. 47].

Традиционно белый цвет ассоциируется с чистотой, невинностью и светом. В русском языке выражение «белая ворона» означает человека, который выделяется из толпы своей необычностью или непохожестью на других. Также в английском языке «white lie» (белая ложь) обозначает ложь во благо, которая не причиняет вреда. Эти примеры показывают, как белый цвет может иметь как положительные, так и отрицательные коннотации в разных культурах.

Черный цвет часто связан с негативными эмоциями, печалью и злом. В английском языке «black sheep» используется для описания человека, который позорит свою семью или группу. Черный цвет также может символизировать авторитет и силу, как в выражении «black belt» (черный пояс), означающем высокий уровень мастерства в боевых искусствах. В русском языке фразеологизм «черный день» обозначает тяжелые времена или неблагоприятный период.

Красный цвет обладает сильными ассоциациями с энергией, страстью и опасностью. В русском языке «красная дорожка» символизирует уважение и почет, а выражение «видеть красное» может означать состояние сильного гнева. В английском языке «red tape» обозначает бюрократические препятствия и излишние формальности, а выражение «red alert» указывает на состояние повышенной готовности или опасности.

В русском языке синий цвет может иметь кроме позитивных также и негативные ассоциации. Фразеологизм «синий чулок» описывает женщину, увлеченную умственной деятельностью в ущерб социальной жизни. В английском языке «feeling blue» означает чувство грусти, печали или депрессии, тогда как «true blue» символизирует верность и надежность.

Результаты анализа четырех цветов – «белый», «черный», «красный» и «синий», показали, что цветовые фразеологизмы в русском и английском языках часто используются для выражения эмоциональных состояний, характеристик личности и социальных явлений. Но, несмотря на сходства, значительные различия обусловлены культурными контекстами, например, в английском языке цвет «синий» (blue) часто ассоциируется с грустью, печалью и меланхолией, тогда как в русском языке он может иметь как позитивные, так и негативные коннотации. Также выявлено, что в русском языке больше фразеологизмов, связанных с «красным» цветом, отражающим его исторически символическое значение, связанное с революцией и советским прошлым.

Таким образом, фразеологические единицы с цветообозначениями являются важным элементом языковой картины мира, отражающим культурные и исторические особенности носителей языка. Изучение лингвоцветовой картины мира позволяет глубже понять не только структуру и функционирование языка, но и мировоззрение его носителей.

Данное исследование открывает новые перспективы для дальнейшего анализа языковых и культурных взаимодействий, углубляя понимание того, как цветовые ассоциации влияют на коммуникацию и восприятие в различных культурных контекстах. Дальнейшие исследования могут сосредоточиться на изучении других языков и культур, что позволит создать более полную и многообразную картину мирового восприятия цвета через призму языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. Л.: Изд-во ЛГУ, 1963. 208 с.
2. Брутян Г.А. Язык и картина мира // Философские науки. 1973. №1. С. 108-111.
3. Виноградов В.В. Русский язык: грамматическое учение о слове. Гос. учеб.-педагог. изд-во Министерства просвещения РСФСР, 1947. 783 с.
4. Иванова Е.В. О гнездах, коровах и крае земли (о реконструкции языковой картины мира) // Вестник СПбГУ. Сер. 9. 2014. Вып. 1. С. 136-143.

5. Кунин В.В. Фразеология французского языка. М., 1997. 519 с.
6. Новикова Н.С., Черемисина Н.В. Картина мира и многомирие в языке и поэтическом тексте // Русская словесность. 2000. № 1. С.2-6.
7. Пименова М.В., Кондратьева О.Н. Концептуальные исследования. Введение. М.: Флинта: Наука, 2011. 176 с.
8. Попова З.Д., Стернин И.А. Очерки по когнитивной лингвистике. Воронеж: Изд-во «Истоки», 2003. 192 с.
9. Серебренников Б.А. Роль человеческого фактора в языке. Язык и мышление. М.: Наука, 1988. 248 с.
10. Телия В.Н. Метафоризация и ее роль в создании русской языковой картины мира // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / отв. ред. Б.А. Серебренников. М.: Наука, 1988. С. 173-204.
11. Яковлева Е.С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия). М.: Языки славянской культуры, 1994. 345 с.

© Хутова Э.Р., Закураева Ф.С., 2024.